

TA'LIM SOHASINI MULTIMEDIA MAXSULOTLARI VA AXBOROT BILAN TA'MINLASHDA AXBOROT XAVFSIZLIGI CHORALARI

Tolibjonov Xurshidbek

Qo'qon universiteti

Yetmishboyev Shaxzodbek

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Azamov Shoxruxmirzo

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fan, ta'lim sohasidagi multimedia dasturlarini takomillashtirish va axborot xavfsizligini ta'minlashdagi ko'nikma va tajribalar to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: multimedia, animatsiya, grafika, dizayn, ta'lim muxiti

Annotation: This article provides information on skills and experiences in improving multimedia programs in science, education, and information security.

Keywords: multimedia, animation, graphics, design, learning environment.

Multimedia vositalari asosida o'quvchilarga ta'lim berish va kadrlarni qayta tayyorlashni yo'lga qo'yish hozirgi kunning dolzarb masalasidir. Multimedia tushunchasi hayotimizga o'tgan asr 90-yillarining boshida kirib keldi. Hozirgi davrga qadar multimedia tushunchasi ko'pgina mutaxassislar tomonidan turlicha tahlil qilinmoqda. Multimedia — bu informatika fanining dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video matn, grafika va animatsiya effektlari asosida o'quv materiallarini o'quvchilarga yetkazib berishni mujassamlangan holdagi ko'rinishidir, degan ta'rif eng maqbuli deb hisoblaymiz.

Hozirgi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda o'qitish usuli ta'lim sohasi yo'nalishlari bo'yicha multimedia vositalaridan foydalanib, tatbiq qilinmoqda. Hatto har bir oila multimedia vositalarisiz, hordiq chiqarmaydigan bo'lib qoldi. Statistika ma'lumotlaridan ma'lumki, multimedia vositalarining o'tgan asr 80-yillarining dastlabki yili boshidagi yalpi oboroti jahon bo'yicha 4 milliard AQSH dollarini tashkil qilgan, 1994-yilga kelib, 16 milliard AQSH dollarini tashkil etgan. Hozirgi kunda esa sotilayotgan har bir kompyuterni multimedia vositalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Ma'lumki, kadrlarni qayta tayyorlash masalasida Jahon Valyuta Fondi, Umumjahon banki, Yevropa Ittifoqi komissiyasi kabi nufuzli tashkilotlar katta tajribaga egalar. Bunga ushbu tashkilotlar tomonidan tashkil qilingan seminar va konferensiyalarning ishtirokchisi sifatida yana bir bor ishonch hosil qildik. Shuni

ta'kidlash lozimki, avvalambor, o'quv jarayonida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish tahsinga sazovordir. O'z o'rnida, multimedia vositalaridan keng foydalanish yo'lida ayrim obyektiv muammolar ham mavjud. Bulardan eng asosiysi, o'quvchilar uchun kerak bo'lgan o'quv materiallari, qonunlar, me'yoriy hujjatlar va boshqa ko'rsatmalarni qo'llanma qilib, kompyuter dasturlarini ishlab chiqish zarurligidir. Ishlab chiqilgan kompyuter dasturlarida multimedia elementlaridan foydalanish esa kompakt disklarni qo'llashni talab etadi.

Distants uslubi asosida o'quvchilarni o'qitish hozirgi kunning eng rivojlanib borayotgan yo'nalishlaridan bo'lib, o'qituvchi bilan o'quvchilar ma'lum bir masofada joylashgan holda ta'lim berish tizimidir. O'qituvchi va o'quvchining ma'lum bir masofada joylashganligi, o'qituvchining dars jarayonida kompyuterlar, sputnik aloqasi, kabel televideniya kabi vositalar asosida o'quv ishlarini tashkil qilishini talab qiladi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalarining tez rivojlanib borishi, ayniqsa, axborotlarni uzatish kanallarining rivojlanishi telekommunikatsiya sohasiga o'ziga xos tarixiy o'zgarishlarni kiritmoqda. Mamlakatimizdagi barcha ta'lim muassasalari va biznes bilan shug'ullanayotgan kompaniyalar distants uslubi asosida birlashtirilsa, o'qitish jarayoni va tijorat ishlari yanada yuqori darajaga ko'tariladi.

Xulosa qilib aytganda, multimedia vositalari asosida o'qitish quyidagi afzalliklar va imkoniyatlarni taqdim etadi:

berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati mavjudligi;

o'quvchilarda ta'lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyogining yanada ortishi;

ta'lim olish vaqtining qisqarishi natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish mumkinligi;

olingan bilimlar xotirada uzoq saqlanib, zarur bo'lganida amaliyotda qo'llash imkoniyatiga erishilishi mumkinligi va boshqalar.

Katta miqdordagi ma'lumotni o'z ichiga olgan elektron entsiklopediyalar, ma'lumotnomalar, lug'atlarning mavjudligi butun "kutubxonalar" dan, hayot va faoliyatning barcha sohalarida kuchli shaxsiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanishga imkon beradi. Multimedia videokliplarni, hujjatli filmlarni namoyish etishga, masalan, minglab qushlarni hayvonot dunyosi haqidagi parvozlari va qushlarning ovozi bilan hayvonot dunyosi haqida namoyish etadi. Kompyuter bozorida mavjud bo'lgan multimedia nashrlari o'zini o'zi tarbiyalashning ishonchli vositasidir, ularni ixcham va saqlash oson, masalan, CD-entsiklopediyalarning tarmoq versiyalari, axborot portallari va boshqalar.

Zamonaviy axborot texnologiyalari nafaqat insoniyat tomonidan to'plangan ma'lumotni elektron shaklga o'tkazishni boshlashga, balki darhol ko'plab yangi axborot resurslarini yaratishga imkon berdi. Axborot taqdimotining ushbu shakli,

aloqa jarayonlarini sezilarli darajada tezlashishiga qo'shimcha ravishda, axborotni ishlab chiqarish, saqlash va tarqatish jarayonlarini sifat jihatidan yangi darajada tashkil etishga imkon beradi. Xavfsizlik masofaviy kirish elektron resurslarga barcha sohalarda, avvalambor fan, texnika, ta'lim va madaniyat sohaslarida axborot xizmatlarining asosiy vazifalaridan biriga aylandi.

Simulyatsiya dasturlari ma'lum bir haqiqatni harakatlanuvchi tasvir va tovush yordamida shu kabi tizimning interaktiv qobiliyati bilan birgalikda tabiiy ravishda aks ettirishga imkon beradi. Bunday tizimlar mavjudligining boshida juda murakkab va qimmat bo'lgan, shuning uchun ular faqat harbiy ehtiyojlar uchun ishlatilgan. Ushbu tizim yordamida tank janglari va havo janglari taqlid qilindi. Ushbu dastur bir soatlik haqiqiy mashg'ulotning katta xarajatlari haqida o'ylab ko'rganingizda ham moliyaviy jihatdan foydalidir. Fuqarolik foydalanish uchun simulyatsiya tizimi ikki tomonlama texnologiyalarning bir qismi sifatida paydo bo'lgan (masalan, fuqarolik aviatsiyasi kompaniyalarida). Xuddi shu tarzda, siz hayotga yaqin vaziyatlarni (hodisalar, bozor sharoitlari) o'ynashingiz, xatolarni topishingiz va mashg'ulotlar o'tkazishingiz mumkin.

Iste'mol bozorida kompyuter simulyatsiyasining dastlabki qadamlari juda oddiy edi, ammo bozorda kuchli protsessorlar va operativ xotira ko'payganligi sababli hayratlanarli va realistik o'yin dasturlari... Masalan, kompyuter o'yinlari, unda o'yinchi oddiy mashg'ulotdan boshlash imkoniyatiga ega, so'ngra bir qator tadbirlarning ishtirokchisi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, video tizim futbolchining o'yin davomida o'zini tutishini qayd qiladi. Xulosa qilib aytganda, o'yinchi o'z harakatlarini, harakatlarini va hatto o'yin davomida qabul qilingan qarorlarni ko'rib chiqishi va keyin xulosa chiqarishi mumkin.

Inson bilan kompyuterning o'zaro ta'siri yuzaga keladigan va yaratilgan virtual (ko'rinadigan) haqiqatda o'zini namoyon qiladigan soha - shuningdek, Cyberspace (kiber bo'shliq) deb nomlanadi - bu yangi multimedia dastur yo'nalishini kengaytiradi va boyitadi. Ushbu virtual uch o'lchovli dunyo foydalanuvchi bilan interaktiv muloqotga dinamik ravishda ta'sir ko'rsatadi. Yetmishinchi yillarda allaqachon Amerikada interaktiv tizim yaratildi, masalan, videokamera va harakat sensori yordamida odamning xonada bo'lishini ro'yxatdan o'tkazdi, so'ngra ma'lumotlarni kompyuterga uzatdi, bu esa tegishli effektlarni yaratdi. Albatta, o'sha paytdagi texnik imkoniyatlar hali ham juda cheklangan edi va ushbu g'oyani jadal rivojlanishiga to'sqinlik qildi, ammo aytilganidek, bu urinish yigirma yil oldin qilingan edi. Keyin odatiy mototsikl dubulg'asidan biroz kattaroq, ko'zning qarshisida joylashgan ikkita kichik monitor bilan jihozlangan maxsus dubulg'a yaratildi. Monitorlar foydalanuvchi uchun "dunyoga ko'z" bo'lib xizmat qiladi va to'liq elektron obzorni taqdim etadi. Agar foydalanuvchi boshini o'girsas, monitorlardagi rasm ham sezilarli kechiktirmasdan qarash yo'nalishi o'zgarishini kuzatib boradi. Sensorli qo'lqoplar

ushbu uskunani to'ldiradi. Ular qo'lning harakatini yoki hatto alohida barmoqlarini elektr impulslariga aylantirish uchun datchiklardan foydalanadilar. Datchiklar qo'llarning holatini va ularning harakat yo'nalishini ro'yxatdan o'tkazadi. Qo'lqop ichidagi ikkita mato qatlami orasidagi shisha tolali simi barmog'ingizni siljitsangiz ham reaksiyaga kirishadi. Murakkab harakat kompyuterdagi ma'lum bir virtual qo'lga uzatiladi va javob harakatlar va reaksiyalar masalasi u erda hal qilinadi. Qo'lqoplar sizga ob'ektni ko'tarish va tushirish yoki eshiklarni ochish-yopish va hokazolarni taqlid qilishga imkon beradi. Qo'lqop g'oyasi sensorlar bilan to'liq jihozlangan kostyumni ishlab chiqishda yanada rivojlandi. Uning dizayni tana harakatlarini elektr signallariga aylantirishning bir xil printsiptiga asoslanadi. Ushbu ishlanmalarga asosan Amerikaning NASA kosmik agentligi tomonidan yordam ko'rsatildi, ular ushbu tuzilmalardan, masalan, robotlarni boshqarish uchun foydalanmoqchi edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.«Мультимедиа-Сервис» Лекционный курс. Государственный Университет Молдовы (<http://www.iatp.md/virtualka>)
- 2.«Компьютер для работы и дома» 1998г В.А.Никеров
- 3.«Мультимедийные технологии обработки и представления информации» (http://do.rksi.ru/library/courses/it/tema3_1.dbk)

